

AVALIAÇÃO DO POSICIONAMENTO POR PONTO SIMPLES COM MAPAS GLOBAIS DA IONOSFERA PREDITOS COM A REDE NEURAL ED-CONVLSTM-ND

MAURÍCIO CARVALHO MATHIAS DE PAULO¹

MATHEUS PINHEIRO FERREIRA¹

HAROLDO ANTONIO MARQUES¹

RAUL QUEIROZ FEITOSA²

LUIZ CLÁUDIO OLIVEIRA DE ANDRADE³

¹Instituto Militar de Engenharia (IME) – mauricio.paulo@ime.eb.br, matheus@ime.eb.br, haroldomarques@ime.eb.br

²Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) – raul@ele.puc-rio.br

³Universidade de las Fuerzas Armadas – Equador (ESPE) - luizclaudio.andrade@eb.mil.br

Ao longo da história do posicionamento GNSS, a maioria dos receptores comerciais utilizavam apenas uma frequência. No entanto, como decorrência de avanços tecnológicos, há uma maior disponibilidade de receptores de dupla frequência de uso individual no mercado atualmente. Apesar disso, ainda há espaço no mercado para receptores de uma frequência devido aos seus menores custos de fabricação. Nesse contexto, e na esteira dos avanços do aprendizado profundo, diversos métodos de previsão de mapas globais da ionosfera (MGI) têm sido desenvolvidos, como a rede ED-ConvLSTM-ND [1]. Dessa maneira, este trabalho apresenta um procedimento para avaliar se os arquivos IONEX dos MGI preditos pela rede ED-ConvLSTM-ND [1] trazem benefícios no que diz respeito à precisão do posicionamento por ponto simples (PPS) com uma frequência. Para tanto, foram comparadas as posições da estação ONRJ da RBMC, obtidas utilizando o PPS, em diferentes abordagens (Tabela 1) para estimar os efeitos ionosféricos nas observáveis. A estação ONRJ, localizada no Observatório Nacional, Rio de Janeiro - RJ - Brasil, de coordenadas latitude $-22^{\circ} 53' 44,52202''$ e longitude $-43^{\circ} 13' 27,59375''$, se encontra na região afetada pela anomalia equatorial. Foram utilizados dados de 360 dias do ano de 2015. Foi desenvolvido um aplicativo em Python que obtém os dados da estação, os MGI, e efetua, por meio do *software* de código aberto RTKLIB, o processamento PPS de toda a série temporal com cada uma das abordagens de estimativa da ionosfera. Os arquivos da estação foram obtidos na RBMC, que fornece um arquivo no formato Zip por dia do ano. Cada Zip contém os arquivos de observações de cada constelação, em RINEX 2.11, e um arquivo de navegação contendo as informações transmitidas pelas constelações GNSS naquele dia, que inclui as órbitas dos satélites e os parâmetros do modelo de Klobuchar [2]. Os MGI do CODE, predito (C1PG) e final (CODG), foram obtidos nos servidores da IGN-França, do IGS. Os MGI da ED-ConvLSTM-ND foram produzidos com o código disponibilizado em [1]. As configurações do posicionamento foram organizadas utilizando um mesmo modelo de arquivo, de forma que as mesmas configurações foram utilizadas em todos os arquivos RINEX da série temporal. As posições obtidas com todas as abordagens utilizaram apenas a observável L1 da constelação GPS. As posições foram calculadas a cada 15 segundos com os dados de cada arquivo RINEX de observações da estação escolhida. O processamento das posições foi feito com o *software* RTKLIB [4]. Na Figura 1, são apresentadas as métricas erro médio absoluto (MAE), coeficiente de determinação R² e erro médio quadrático (RMSE) da diferença entre as posições estimadas com o MGI CODG e as posições estimadas com cada um dos mapas de ionosfera preditos. A rede ED-ConvLSTM-ND obteve MAE 7,7% menor que os mapas preditos pelo CODE na época (C1PG), representando uma posição 6,4cm mais próxima da posição obtida com o mapa final (CODG). Observa-se erros menores na componente E que na componente U nesta estação. O histograma da Figura 2 ilustra a variação encontrada nas 2.043.221 posições calculadas para cada abordagem. O histograma representa a norma das diferenças entre a coordenada estimada com cada abordagem para modelar a ionosfera e a coordenada de referência da estação, obtida no descritivo da RBMC. O histograma das posições obtidas com o CODG (MGI final do IGS) foi representado em azul para diferenciá-lo das abordagens com MGI previstos. No histograma da rede ED-ConvLSTM, pode-se observar maior percentual de distâncias nas regiões entre 0 e 2m. A abordagem BRDC, que utiliza apenas os dados fornecidos no sinal da constelação GPS, apresentou maiores percentuais de distâncias acima de 4m. As médias das diferenças da abordagem ED-ConvLSTM-ND foi 2,83m, representando redução de 0,07m comparadas ao C1PG, que é devida apenas à alteração

dos MGI. A Figura 3 permite analisar visualmente a similaridade entre as posições obtidas com os MGI preditos (ED-ConvLSTM-ND e C1PG) e o MGI final pós-processado (CODG). Para tanto, apresenta as diferenças médias diárias entre as posições obtidas com os MGI previstos e o CODG. Pode-se observar que a norma das diferenças entre as coordenadas obtidas com o CODG e com ED-ConvLSTM-ND foi geralmente menor que a norma da diferença entre CODG e C1PG, corroborando os valores de MAE apresentados na Figura 1. Observa-se que as maiores diferenças ocorreram na componente U, no período de março a junho de 2015. A Figura 4 apresenta os histogramas das normas dos vetores de incertezas de cada posição. Foram consolidados todos os vetores de incertezas do ano de 2015, independente da data e hora. O BRDC apresentou as maiores incertezas, como esperado. As abordagens ED-ConvLSTM-ND e C1PG, que utilizam o mesmo modelo estocástico no ajustamento, obtiveram valores de incerteza com diferenças menores que 1mm, de forma que as linhas estão sobrepostas no gráfico. Ademais, é possível verificar a similaridade pelos valores de média (μ) e desvio-padrão (σ) na legenda para essas duas abordagens. O CODG, que é o modelo de melhor acurácia por ser o MGI final, obteve incertezas regularmente maiores que os demais MGI. Isso se deve ao RTKLIB, que verifica a presença dos valores dos mapas de raiz do erro médio quadrático (RMS) nos arquivos IONEX. Quando encontrados, os mapas de RMS são utilizados no processamento. Dessa forma, o CODG, que é produzido à posteriori pelo CODE/IGS e representa a consolidação do processamento de várias soluções, fornece os mapas de RMS em seus arquivos IONEX. Por outro lado, os arquivos IONEX preditos (ED-ConvLSTM-ND e C1PG) não contém as incertezas dos MGI preditos. Portanto, as incertezas das posições obtidas com os mapas preditos são subestimadas pelo RTKLIB, por falta de informação sobre as incertezas dos valores de VTEC de seus IONEX. Este experimento permitiu avaliar as diferentes abordagens de modelagens de efeitos ionosféricos no PPS. Em geral, os mapas preditos com a rede ED-ConvLSTM-ND obtiveram posições com maiores diferenças à posição de referência que as do mapa finalizado do IGS (CODG), mas menores que o mapa predito pelo IGS na época (C1PG). Trabalhos futuros podem abordar modelos de propagação de incertezas das redes neurais utilizadas na previsão [5], permitindo a inclusão, no IONEX, também das estimativas de incerteza dos mapas.

Tabela 1 – Abordagens de estimativa da ionosfera testadas no PPS.

Nome	Descrição	Representação
BRDC	Modelo de Klobuchar [2], transmitido pelo sinal GPS.	Equações
CODG	MGI final produzido pelo CODE/IGS. Utilizado como referência. [3]	MGI
C1PG	MGI predito (1 dia à frente) produzido pelo CODE/IGS. [3]	MGI
ED-ConvLSTM-ND	MGI predito produzido com a rede ED-ConvLSTM-ND. [1]	MGI

Fonte: Autor (2022).

Figura 1 - Métricas obtidas pela comparação entre as posições estimadas com o MGI de referência (CODG) e as estimadas com os MGI preditos.

Fonte: Autor (2024).

Figura 2 - Histograma das distâncias entre as posições estimadas com cada abordagem e a coordenada de referência.

Fonte: Autor (2024)

Figura 3 - Média da diferença entre as coordenadas obtidas com CODG (MGI final) e as obtidas com os modelos de previsão: C1PG e ED-ConvLSTM-ND.

Fonte: Autor (2024)

Figura 4 - Histograma das diferenças 3D dos vetores de incertezas das posições (sdx , sd_y , sd_z), calculados no posicionamento.

Fonte: Autor (2024)

Palavras-chaves: aprendizado profundo; ionosfera; previsão; redes neurais recorrentes; posicionamento por ponto simples.

Referências

- [1] PAULO, M. C. M. DE; MARQUES, H. A.; FEITOSA, R. Q.; FERREIRA, M. P. New encoder–decoder convolutional LSTM neural network architectures for next-day global ionosphere maps forecast. **GPS Solutions**, [s. l.], v. 27, n. 2, p. 95, 1 apr. 2023. ISSN 1521-1886. DOI 10.1007/s10291-023-01442-4.
- [2] KLOBUCHAR, John A. Ionospheric Time-Delay Algorithm for Single-Frequency GPS Users. **IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems**, [s. l.], AES-23, n. 3, p. 325–331, may 1987. ISSN 1557-9603. DOI 10.1109/TAES.1987.310829.
- [3] HERNÁNDEZ-PAJARES, M. et al. The IGS VTEC maps: a reliable source of ionospheric information since 1998. **Journal of Geodesy**, [s. l.], v. 83, n. 3, p. 263–275, 1 mar. 2009. ISSN 1432-1394. DOI 10.1007/s00190-008-0266-1.
- [4] EVERETT, Tim; TAYLOR, Trey; LEE, Dong-Kyeong; AKOS, Dennis M. Optimizing the use of RTKLIB for smartphone-based GNSS measurements. **Sensors**, [s. l.], v. 22, n. 10, p. 3825, 2022. ISBN 1424-8220.
- [5] WEISS, Michael; TONELLA, Paolo. Uncertainty quantification for deep neural networks: An empirical comparison and usage guidelines. **Software Testing, Verification and Reliability**, [s. l.], v. 33, n. 6, p. e1840, 2023. ISSN 1099-1689. DOI 10.1002/stvr.1840.